

НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Абуталипова Алия, Абуталипова Сагдияна.

Студентки 1- курса факультета Русского языка и литературы
Джизакского государственного педагогического университета

Аннотация. Авторы акцентируют внимание на главных особенностях взаимоотношений между философией и частными науками. Указывается, что мировоззренческая функция философии выступает одним из ключевых элементов системы образования, способствует созданию научной картины мира.

Annotatsiya. Mualliflar falsafa va maxsus fanlar o'rtasidagi munosabatlarning asosiy xususiyatlariga e'tibor berishadi. Falsafaning dunyoqarash funksiyasi ta'lim tizimining asosiy elementlaridan biri bo'lib, dunyoning ilmiy manzarasini yaratishga yordam berishi ko'rsatilgan.

Annotation. The authors focus on the main features of the relationship between philosophy and the special sciences. It is indicated that the worldview function of philosophy is one of the key elements of the education system and contributes to the creation of a scientific picture of the world.

Ключевые слова: человек, сознание, наука, философия, мировоззрение, деятельность, культура, общество

Kalit so'zlar: inson, ong, fan, falsafa, dunyoqarash, faoliyat, madaniyat, jamiyat

Key words: man, consciousness, science, philosophy, worldview, activity, culture, society

Значительные социальные, экономические, политические и культурные социальные изменения не могут не стать предметом специально-философского анализа. Полагаем, что теоретическое осмысление бытия — одна из задач, стоящих как перед философией, так и перед другими формами научного знания. Как показывает опыт, представления о социальных связях и отношениях кардинально меняются в зависимости от уровня развития духовности, мышления и сознания человека. Обыденное знание, как правило, даже самые сложные процессы редуцирует до простых их составляющих и часто становится наиболее популярным и основополагающим способом понимания мира.

Обыденное знание представляет собой не что иное, как комплекс архаических предрассудков, не имеющих с реальностью ничего общего, но пустивших глубокие корни в сознание индивида. Научное знание, напротив, стремится выявить существенные свойства предметов и в этом смысле гораздо

труднее осваивается индивидуальным сознанием. Для понимания основ теоретических знаний от человека требуются большое интеллектуальное усилие, внимание, способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. В то время как примитивный ум, не дисциплинированный логикой и математикой, на подобный «подъем духа» не способен. Не претендуя на универсальность, научное знание выявляет объективные связи и отношения, существующие в природе.

Для достижения поставленной цели — обоснование мировоззренческого потенциала философии в современном обществе — сформулированы следующие задачи: во-первых, определить общие основания философии и частных наук; во-вторых, проанализировать мировоззренческий потенциал философии; в-третьих, показать взаимосвязь между философией и предметно-практической деятельностью человека.

Для осмысления специфики философии как инструмента формирования мировоззрения использованы сравнительный и логический методы, позволившие проанализировать эволюцию взглядов мыслителей прошлого на мировоззренческую функцию философии. Теоретической базой исследования послужили труды З. Баумана¹, В. Дильтея², Э.В. Ильенкова³, А.Н. Леонтьева⁴, Ю. Хабермаса⁵, в которых отражены мировоззренческие вопросы науки и философии.

В задачу ученого входит не только открытие законов, но и их объяснение современникам, адаптация к существующему в общественном сознании представлению о мире. Очевидно, что чем крупнее открытие, тем меньше возможностей его адаптации, и в периоды таких крупных открытий в истории науки. эпистемологической парадигмы. Данное обстоятельство порождает поиск философских оснований для нового взгляда на мир. Это время, когда философы с большим энтузиазмом «связывают» невидимой нитью в единое целое, казалось бы, разрозненные знания частных наук. На этом этапе эволюции научного знания требуются свобода мысли, отсутствие сковывающих ум человека старых схем, значительная широта взглядов, что возможно именно в рамках философии.

По мнению немецкого философа В. Дильтея, «философский дух проявляется всюду, где мыслитель, свободный от систематических форм философии, подвергает проверке то, что выступает в человеке как отдельное, как темный инстинкт, авторитет или вера. Он там, где исследователи, при помощи методического сознания, приводят свою науку к ее последним законным основаниям или стремятся к обобщениям, связывающим несколько наук. Он всюду, где жизненные идеалы и ценности подвергаются новой проверке. Все, что, беспорядочно или враждебно сталкиваясь, возникает в недрах эпохи или в сердце человека, примиряется мышлением; темное разъясняется, стоящее непосредственно рядом приводится в связь⁶».

Представляется, что современное состояние философии показывает ее неэффективность с точки зрения решения задачи по экспликации научных

теорий. Очевидно, что отсутствие философской рефлексии над новыми научными теориями не способствует формированию рационального типа мышления подрастающих поколений.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Бауман З. Текущая современность / пер. с англ. С.А. Комарова. СПб., 2008. 238 с.
2. Дильтей В. Сущность философии / пер. с нем. М.Е. Цельтера. М., 2001. 160 с.
3. Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. 464 с.
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. 304 с.
5. Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? / пер. с нем. М.Л. Хорькова. М., 2002. 143 с.
6. Дильтей В. Указ. соч. С. 136.